

Metallga mexanik ishlov berishda foydalaniladigan sovutish-moylash suyuqliklari turlari va ulardan foydalanish.

*Islom Karimov nomidagi TDTU
Qo'qon filiali assistant o'qituvchisi
Oxunjonov Farruhbek Farxodjon o'g'li
mroff0717@gmail.com
Tel: + 998 (91) 396 83 03*

Annotatsiya: Sovutish-moylash suyuqliklari metallga ishlov berish jarayonlari uchun ajralmas bo'lib, ishlov berish operatsiyalarini optimallashtirish uchun bir nechta maqsadlarga xizmat qiladi. Ular ishlov berish paytida hosil bo'lgan issiqlikni yutish va tarqatish orqali ishlov beriladigan metall yuzasi va kesuvchi asbobning qizib ketishining oldini oladi, o'lchovli aniqlikni ta'minlaydi va asbobning ishlash muddatini uzaytiradi. Yuqoridagi ma'lumot sovutish moylash suyuqliklari haqida qisqacha tushuncha bo'lib, ushbu maqolada sovutish-moylash suyuqliklarining turli afzallik, kamchiliklari va shu kabi turli xossalari yoritib beradi.

Kalit so'zlar: sovutish-moylash suyuqliklari, kesgich, metal, texnik moylar, sintetik moylar, metal qirindi, yrim sintetik suyuqlik, mineral moylar

Metallga ishlov berishda foydalaniladigan sovutish-moylash suyuqliklari ishlab chiqarish sanoatida muhim rol o'ynaydi. Ishlov berish jarayonida sovutish, moylash va metallga ishlov berishda ajralib chiquvchi qirindi va mayda metall zarralarni olib tashlashni ta'minlaydi. Ushbu suyuqliklar kesuvchi asbobning (kesgich) ishlashini optimallashtirish, sirt yaxlitligini yaxshilash va kesish asboblarning ishlash davrini oshirishni ta'minlash uchun zarurdir. Bundan tashqari, sovutish, moylash suyuqliklari ishlangan metall sifatini saqlab qolishni o'z ichiga oladi. Yillar davomida sovutish, moylash suyuqliklar tayyorlash texnologiyasidagi yutuqlar neftni qayta ishlashdan hosil bo'luvchi moylardan tortib, zamonaviy ishlash xususiyatlariga ega suyuqliklargacha bo'lgan turli tarkibiy qisimga ega suyuqliklarni ishlab chiqishga olib keldi. Ushbu maqolada sovutish, moylash suyuqliklarning har xil turlari, ularning vazifalari, ishchi xavfsizligini taminlashda tutgan o'rni va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun to'g'ri utilizatsiya qilish usullarining ahamiyati o'rganiladi.

Sovutish-moylash suyuqliklarning har biri muayyan ishlov berish operatsiyalariga moslashtirilgan turli xil tarkibga ega bo'lishi mumkin. Ish jarayonidan kelib chiqqan holatda to'g'ri tanlangan sovutish-moylash suyuqliklari metallga ishlov berishda hosil bo'ladigan termik jarayonni nazorat qilish, ishqalanishni kamaytirish, kesuvchi asbobning ishlash muddatini uzaytirish, metall qirindisini olib tashlash, korroziyadan himoya qilish va sirtni yaxshilash kabi turli funktsiyalarni bajaradi.

Sovutish-moylash suyuqliklaridan foydalanish metallga ishlov berish jarayonida umumiy samaradorligiga hissa qo'shadigan bir nechta asosiy afzalliklar quyidagilardan iborat:

1. Kesuvchi asbobni ishlash davrini uzaytirishi: Sovutish-moylash suyuqliklari detal yuzasini moylashni ta'minlaydi, ishqalanishni kamaytiradi va kesuvchi asbobning eroziyaga uchrashini kamaytiradi. Bu kesgich ishlash davrini uzaytiradi, kesuvchi asboblarni almashtirish sikli va kesish jarayoni uchun sarf bo'luvchi xarajatlarni sezilarni darajada kamayishini taminlaydi.

1-rasm. Metallga freza yordamida ishlov berish jarayoni.

2. Kesish unumdorligini oshirishi: Sovutish-moylash suyuqliklari metallga ishlov berish jarayonida sovutuvchi vazifasini bajarib, ish jarayonida hosil bo'lgan issiqlikni ma'lum darajada so'ndiradi. Bu esa ishlov beriladigan qismga va kesish asbobida yuzaga keladigan termal shikastlanishning oldini oladi, yuqori kesish tezligini ta'minlaydi, kesish samaradorligi yaxshilanadi va ish unumini oshadi.

3. Yuza tozaligiga erishishi: Metallga ishlov berishda ishlatiladigan suyuqliklar metall qirindilar va qoldiq zarralarni tozalashga yordam beradi, toza kesish muhitini ta'minlaydi. Bu ishlov beriladigan detal yuzasini ko'zlangan sirt tozaligiga erishishiga yordam beradi. Belgilangan yuza tozaligiga erishish orqali qo'shimcha pardoqlash operatsiyalariga ehtiyojni bartaraf etadi, vaqt unumini oshiradi va resurslar sarfini kamaytiradi.

4. Kesuvchi asboblarni uchun sarf-xarajatlarning kamayishi: Sovutish-moylash suyuqliklardan foydalanish ish jarayonida kesish asboblarning eskirishi va yemirilishini minimallashtiriladi, bu esa kesuvchi asboblarni tez-tez almashtirishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

5. Ishchilar xavfsizligini ta'minlashi: Sovutish, moylash suyuqliklari kesish asbobi va ishlov beriladigan qism o'rtasida to'siq bo'lib, baxtsiz hodisalar va jarohatlar xavfini kamaytiradi. Ular, shuningdek, xavfli gaz va changlar hosil bo'lishini nazorat qilishda yordam beradi, ishchi uchun xavfsizroq ish muhitini ta'minlaydi.

Sovutish-moylash suyuqliklarining ko'plab turlari mavjud bo'lib, ularning har biri ma'lum texnologik opearatsiyalar va metallga ishlov berish jarayonlari uchun mo'ljallangan. To'g'ri turdagi suyuqlikni tanlash ishlov beriluvchi metal turi va ishlov berish jarayoni kabi omillarga bog'liq. Quyida eng ko'p ishlatiladigan sovutish, moylash suyuqliklari keltirilgan:

1. Texnik moylar: Ushbu sovutish-moylash suyuqliklari tarkibi asosan mineral moylardan tashkil topgan. Asosiy xossalaridan biri bu mukammal moylashdir. Texnik moylar murakkab mexanik ishlov berish operatsiyalari uchun

ideal hisoblanadi. Odatda parmalash, sidirish va kesish kabi texnologik operatsiyalarda keng qo'llaniladi.

2-rasm. Tishli g'ildirakga ishlov berish jarayonida sintetik moydan foydalanish jarayoni.

2. Suvga asoslangan suyuqliklar: Suvga asoslangan suyuqliklar sovutish-moylash suyuqliklarining eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Tarkibi suv, moy va boshqa qo'shimcha aralashmalardan iborat. Eruvchan moylar, sintetik suyuqliklar va yarim sintetik suyuqliklar kabi turlari mavjud. Mexanik ishlov berishda yaxshi sovutishi va turli metall turlari uchun mos kelishi bilan ajralib turadi.

3. Sintetik suyuqliklar: Sintetik suyuqliklar kimyoviy sintez yordamida hosil bo'lgan birikmalardan tayyorlanadi. Tarkibida mineral moylar bo'lmaydi. Ushbu sovutish-moylash suyuqliklari mukammal sovutish va moylash xususiyatlari bilan boshqa sovutish-moylash suyuqliklaridan ajralib turadi. Ko'pincha aerokosmik va avtomobil sanoatida, yuqori tezlikda ishlov berish operatsiyalarida qo'llaniladi.

4. Yarim sintetik suyuqliklar: Yarim sintetik suyuqliklar sintetik va mineral moylarning aralashmasidir. Ushbu suyuqliklar sovutish-moylash suyuqliklarining o'rta sinfiga mansub bo'lib, bu ularni metallga ishlov berishning ko'plab turlari uchun mosligini taminlaydi.

Turli texnologik operatsiyalar uchun to'g'ri keladigan sovutish-moylash suyuqliklarini tanlash bir nechta omillarni diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Misol uchun ishlov beriluvchi metall turi, ishlov beruvchi dastgoh, ishlash muhiti va boshqa omillar suyuqlik tanlash jarayonida o'rganib chiqiladi. Suyuqliklarni tanlashda e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi asosiy omillar sirasiga quyidagilar kiradi:

1. Ishlov berish jarayoni: Sovutish-moylash suyuqliklari tanlashda ishlov berish jarayonlari hamda ishlov berish jarayonida ajralib chiquvchi qirindilarni olib tashlash nuqtai nazaridan turli talablar qo'yiladi. Jarayonning o'ziga xos talablarini ko'rib chiqiladi va ushbu talablarga mos keladigan suyuqlikni tanlanadi.

2. Ishlov beriladigan material turi: Ishlov beriladigan material turiga qarab sovutish-moylash suyuqligini tanlanadi. Optimal ish unumiga erishish va ishlov beriluvchi metall yuzasiga salbiy ta'sirni kamaytirishni taminlash uchun ayni ishlov beriluvchi metall turiga mos keluvchi suyuqlikni tanlash muhimdir.

3. Atrof-muhitga ta'siri: Sovutish-moylash suyuqlikning atrof-muhitga ta'sir etuvchi omillariga asosan biologik parchalanishi, utilizatsiya jarayoni va toksikligi

kiradi. Atrof-muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan va tegishli talablarga mos keladigan suyuqliklar metallga ishlov berish jarayoni uchun tanlanadi.

3-rasm. Parmalash jarayonida sintetik suyuqlikdan foydalanish jarayoni.

4. Salomatlik va xavfsizlik ta'siri: Sovutish-moylash suyuqligining inson sog'lig'iga tasir ko'rsatuvchi omillarga ishlov berish jarayonida ajralib chiquvchi xavfli bug'lar va ishqoriy massaning sochilishi kabilar kiradi. Ushbu omillardan kelib chiqib ishchilar xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadigan holatda ishlov berish jaryoniga mos suyuqliklar tanlanadi.

5. Iqtisodiy samaradorlik: Ishlab chiqarish jarayonida iqtisodiy samaradorlikga erishish uchun avvalo xarid qiymati, texnik xizmat ko'rsatish talablari va kesuvchi asbobning ishlash muddatini yaxshilash kabi omillarni hisobga olgan holda, sovitish-moylash suyuqliklari tanlanadi.

Sovitish-moylash suyuqliklarining optimal ishlash davrini ko'paytirish uchun metallga ishlov berish jarayonida yuzaga keladigan omillarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Quyida sovitish-moylash suyuqliklarini optimal ishlashini ta'minlash uchun eng yaxshi amaliyotlar ko'rsatilgan:

1. Saqlash: Ifloslanishni oldini olish uchun metallga ishlov beradigan suyuqliklarni toza, quruq va yaxshi havo aylanadigan joylarda saqlagan maqul. Suyuqliklarni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan va harorat keskin o'zgarishi mumkin bo'lgan holatlardan saqlash maqsadga muvofiq.

2. Aralashma hosil qilish va suyultirish: sovitish-moylash suyuqliklarni to'g'ri aralashtirish va suyultirish uchun ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalari asosida amalga oshiriladi. Suv bilan aralashma hosil qilishda sovitish-moylash suyuqliklarini xususiyatlarini saqlab qolish uchun toza suvdan foydalangan maqul. O'z navbatida konsentrlarning aniq nisbatda ekanligiga ishonch hosil qilish zarur.

3. Utilizatsiya qilish: Atrof-muhit muhofazasiga rioya qilish uchun ishlatilgan sovitish-moylash suyuqliklarini utilizatsiya qilish tartib-qoidalariga rioya qilish zarur. Ko'p marotaba foydalaniladigan suyuqliklar metalga ishlov berish jarayonidan so'ng maxsus filtr yordamida metal qirindi va chiqindilaridan tozalash va shu kabi boshqa qo'shimcha texnologik jarayonlardan o'tkazgan holda ishlab chiqarish jarayoniga yo'naltiriladi. To'g'ri ishlov bermasdan suyuqliklarni to'g'ridan-to'g'ri drenajlarga yoki atrof-muhitga chiqarishda maxsus texnik qoidalarga amal qilinadi.

Ushbu amaliyotlarni to'g'ri bajarish orqali sovutish-moylash suyuqliklarining ishlash muddati, foydali ish koeffitsiyenti va optimal mahsuldorlikni maksimal darajada oshirish va o'z navbatida ishchi xavfsizligini ta'minlashingiz mumkin.

Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar rivojlangani sari yuqori texnologik sovutish-moylash suyuqliklariga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Shuning uchun sovutish-moylash suyuqliklarining mahsuldorlik va operatsion samaradorlikka sezilarli ta'sirini oshirish maqsadida ko'pgina amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Quyida aynan shu tadqiqotlarga misollar keltirib o'tilgan:

1-tadqiqot: Avtomobil ishlab chiqarish: Dunyoning yetakchi avtomobil ishlab chiqaruvchilari mexanik ishlov berish jarayonida yuqori samarali sintetik sovutish-moylash suyuqligini joriy qildi. Suyuqlikning yuqori sovutish va moylash xususiyatlari yuqori kesish tezligi va optimal ish jarayonini tashkil qilish uchun imkon berdi. Natijada mahsulot sifati barqaror saqlanib qolgan holda ishlab chiqarish hajmi 20 foizga oshadi.

2-tadqiqot: Aerokosmik sanoat: Aerokosmik komponentlar ishlab chiqaruvchilari an'anaviy eruvchan moydan yarim sintetik sovutish-moylash suyuqlikka o'tdi. Yangi suyuqlik asboblarning eskirishini kamaytirdi yani ish davrini orttiradi va ishlov berilgan sirtini yaxshilaydi, bu esa qo'shimcha abraziv operatsiyalarga ehtiyojni yo'q qiladi. O'z navbatida ishlab chiqarish vaqtini 15 foizga qisqartirish va sezilarli xarajatlarni tejash imkonini berdi.

3-tadqiqot: Og'ir mashinalarni ishlab chiqarish: Og'ir mashinalarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ko'pincha frezalash ishlarida asboblarning tez-tez ishdan chiqishi va muddatidan oldin eskirishi bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Yuqori samarali to'g'ridan-to'g'ri moyga o'tish orqali ular asbobning uzoqroq ishlash muddatiga erishdi. Bu esa mehnat unumdorligini 30 foizga oshirish va xarajatlarni sezilarli darajada tejash imkonini berdi.

Sovutish-moylash suyuqliklari atrof-muhitga sezilarli zarar yetkazishi mumkun. Shuning uchun tegishli qoidalar va eng yaxshi amaliyotlardan xabardor bo'lish va ularni amalda qo'llash juda muhimdir. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ba'zi muhim tavsiyalar quyidagilar:

Biologik parchalanish: atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish uchun biologik parchalanadigan sovutish-moylash suyuqliklarni tanlanadi. Ushbu suyuqliklar tabiiy ravishda parchalanadi. Bu esa suv va tuproq ifloslanishi xavfini kamaytiradi.

Utilizatsiya qilish: Ma'lumki ko'plab sanoat korxonalarida sanoat chiqindilarini oqava suvga oqizish orqali yo'q qiladi. Sovutish-moylash suyuqliklarini ham utilizatsiya qilishda suv manbalarining ifloslanishini oldini olish uchun suyuqliklarni to'g'ri yo'q qilish tartib-qoidalarini ishlab chiqqan maqul. Geografik o'rniga qarab ko'pgina hududlarda xavfli suyuqliklarni to'g'ri yo'q qilish bo'yicha qoidalar mavjud, shuning uchun joylashuv o'rniga qarab mahalliy qoidalarga rioya qilinadi.

Yuqorida ko'rsatilgan tavsiyalarga rioya qilgan holda, sanoat korxonalarida metallga ishlov berishning samarali operatsiyalarini saqlagan holda ekologiyaga zararini minimallashtirishi mumkin.

Sovutish-moylash suyuqliklardan foydalanishni optimallashtirish va ularning samaradorligini ta'minlash uchun suyuqlikni foydalanishning kompleks dasturini

amalga oshirish juda muhimdir. Quyida ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan eng yaxshi amaliyotlar keltirilgan:

Optimal suyuqlikni tanlash: Muayyan metal va texnologik operatsiya uchun eng to'g'ri variantlarni aniqlash uchun turli xil sovutish-moylash suyuqliklarini to'liq baholash kerak. Bunda ishlash, iqtisodiy samaradorlik va atrof-muhitga ta'sir qilish kabi omillarni ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

Suyuqlikni tahlil va monitoring qilish: Sovutish-moylash suyuqliklarini tahlil qilish va sinovdan o'tkazish orqali uning holatini muntazam ravishda kuzatib boriladi. Suyuqliklarni optimal ishlashini ta'minlash uchun pH, konsentratsiya, bakterial ifloslanish va moylash kabi parametrlarni baholanadi.

Profilaktik, texnik xizmat ko'rsatish: Suyuqlik yo'naltirish tizimlari, ushbu tizimlar bilan bog'liq uskunalarning tozaligi va yaxlit ishlashini ta'minlash uchun profilaktik tekshiruv amaliyotini amalga oshiriladi. Bakteriyalarning ko'payishi va quvirlarda hosil bo'luvchi tiqin kabi muammolarni oldini olish uchun sovutish-moylash suyuqliklari, filtrlar va yetkazib berish tizimlarini muntazam tozalanadi va tekshiriladi.

Ushbu ilg'or amaliyotlarga amal qilgan holda, ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirish, ishchilarni muxofazasi va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirish uchun samarali sovutish-moylash suyuqliklarni ish jarayoniga to'g'ri yo'naltirish amaliyotini yo'lga qo'yish mumkin.

Xulosa: Sovutish-moylash suyuqliklari turli xil metallga ishlov berish operatsiyalarida mehnat unumdorligi va ishchilarning xavfsizligini taminlashda muhim rol o'ynaydi. Ish jarayonida ishqalanishni kamaytiradi, sovutish va metal qirindilarni olib tashlashni ta'minlaydi. Shuningdek suyuqliklar asbobning ishlash muddatini, kesish ish faoliyatini va sirt tozaligini yaxshilaydi. Tegishli sovutish-moylash suyuqliklardan foydalanish ishchilarning xavfsizligi kafolatlaydi, asbob-uskunalar xarajatlarini kamaytiradi va optimal mahsuldorlikga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Oxunjonov, F. F. O. G. L. (2021). Detallarning tashqi silindrik yuzalari va ularga ishlov berish usullari. *Scientific progress*, 2(2), 1132-1135.
2. Oxunjonov, F., Tuybozorov, S., & Rakhmonov, Z. (2023). Modern methods of the metal welding process: review and proposals. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(10), 251-259.
3. Abdurashitovna, M. G., & Abduhalilovna, T. Z. (2024). METALLARGA ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 3(33), 157-160.
4. Gofurov, J. (2023). METALLARGA MEXANIK ISHLOV BERISHDA TECHNOLOGIK JARAYONLAR VA ULARNI OQITISHDA INNOVATSION TECHNOLOGIYALAR. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 1340-1343.
5. Xaminov, B.T. (2023). Materialshunoslik va konstrukasion materiallar texnologiyasi. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filiali "ART PRESS" nashriyoti.